

ЗАДАЧИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Байбаева Мухайё Худайбергеновна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры

“Педагогика” ТДПУ имени Низами

Исмаилова Хилола Акмаловна

Магистрант 1 курса по специальности

"Педагогика и психология" ТДПУ имени Низами

Задачи уроков литературного чтения в современной системе обучения смысловому чтению младших школьников Чтение одновременно представляет собой письменную форму речевой деятельности, а также является сложным психофизиологическим процессом, осуществляемым во взаимодействии зрительного, речедвигательного, речеслухового, смыслового механизмов. Началом обучения процессу чтения младших школьников необходимо считать период обучения грамоте. Уроки чтения являются продолжением начатой в этот период работы по формированию у учащихся необходимых навыков чтения, типа правильной читательской деятельности, осознанности и готовности самостоятельно дифференцировать и интерпретировать полученную информацию, ориентироваться в ее потоке, эмоционально отзываться на прочитанное, давать оценку текста посредством рефлексии, использовать в решении жизненных ситуаций и задач. На уроках чтения произведение художественной литературы является объектом исследования. Поэтому задачи уроков чтения определяются, прежде всего, значением литературы в жизни человека и общества. Значимость уроков чтения и литературы в начальной школе является колоссальной, поскольку образовательные задачи решаются параллельно и в комплексе: учащиеся получают возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России, общечеловеческими ценностями как фактором развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости, наращиванию устойчивых положительных и устранению негативных моральных качеств личности; расширяется представление обучающихся об окружающей действительности; формируется мировоззрение и обогащается кругозор; происходит овладение основами самостоятельного поиска и отбора информации из печатных и интернетисточников и мн. др.

Урок чтения является платформой решения также развивающих задач: развитие речи (обогащение и активизация словарного запаса, формирование

умения воспринимать речь в устной и письменной форме, выражать собственное мнение и аргументировать его), мышление (воссоздающее, творческое, логическое) младших школьников. В обобщенном виде задачи уроков чтения и литературы в начальной школе можно сформулировать так:

1. Совершенствование навыков чтения. Формирование правильного, осознанного, беглого и выразительного чтения.
2. Формирование читательской грамотности младшего школьника как основы культуры личности.
3. Расширение и углубление представлений учащихся об окружающем мире. Формирование основ научного мировоззрения.
4. Нравственное, эстетическое и трудовое воспитание школьников.
5. Развитие речи и мышления.
6. Формирование литературоведческих представлений посредством анализа текстов, ознакомления с теоретико-литературными понятиями и явлениями.

Каждая из задач имеет свои частные пути реализации, но решается во взаимосвязи с другими. Традиционной задачей начальной школы является задача обучения ребенка чтению. Однако в последние годы в начальной школе появилось ряд программ, которые так или иначе ставят задачу литературного образования младших школьников. Поэтому на современном этапе следует говорить о двух направлениях процесса обучения чтению:

- 1) собственно обучение чтению, которое ведется на трех уровнях – формирование и совершенствование навыка чтения, обучение чтению и восприятию литературного текста, формирование читательской компетентности;
- 2) получение ребенком литературного знания, т. е. обеспечение литературного образования и литературного развития детей.

Таким образом, литературоведческое знание в той или иной степени обязательно включается в современную систему обучения в начальной школе. Анализ программ чтения для начальной школы дает основание говорить, что уроки чтения на данном этапе обучения являются пропедевтическим этапом литературного образования младших школьников, т. к. невозможно дать системное литературное образование ребенку, который не владеет или слабо владеет навыком чтения. Поэтому задача формирования литературоведческих представлений на уроках тесно переплетается с задачей формирования и развития навыка чтения. В современных программах по чтению прослеживается тенденция объединения в обучении чтению с целенаправленной первоначальной литературоведческой подготовкой.

Учебный материал (для уроков чтения это литературные произведения) – это объекты, изучая которые каждый ребенок под руководством учителя познает окружающий мир и самого себя. В содержании учебного материала должны быть заложены все предусмотренные программой представления, понятия, виды упражнений в деятельности, интерес к которым у детей надо воспитывать. Сегодня существует множество комплексов различных учебных книг для чтения. В них вошли произведения классиков русской литературы, современная литература для детей, произведения устного народного творчества, представлена зарубежная и литература разных народов нашей страны. Тексты, помещенные в учебники, являются образцовыми в художественно-эстетическом, познавательном и языковом отношении. Содержание текстов раскрывает прошлое и настоящее нашей Родины, красоту русской природы, способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, формированию представлений об общечеловеческих ценностях, культуры межнационального общения и толерантности, нравственных качеств подрастающей личности, расширяют представления детей о национальной культуре русского народа и народов-соседей, а также приобщают к ценностям мировой культуры. Расположение материала в разных учебно-методических комплексах строится по-разному. Ряд учебников построен на основе проблемно-тематического принципа, литературоведческого либо жанровой компоновке текстов. Некоторые варианты учебников имеют методический аппарат, стимулирующий школьников к обдумыванию, размышлению о прочитанном. Непременными компонентами учебников являются иллюстративные материалы, предназначенные для развития творческого воображения младших школьников, разного рода сопоставлений, осуществление продуктивного многочтения, развития речи, создание проблемно-познавательных ситуаций и др.

Восприятие устной и письменной речи связано с непосредственным воздействием ее физических свойств на органы чувств, протекающие в единстве с воздействием на читателя или слушателя ее смыслового содержания. Получивший зрительные сигналы должен преобразовывать их в мысли на основе знания системы значений соответствующего языка и своего жизненного опыта.

Буквы, говорит профессор З. И. Клычникова, являются как бы пусковым механизмом, под воздействием которого начинается физиологический процесс возбуждения в органах зрения. Следует отметить, что объем информации, получаемой при чтении, в 1,21 раза больше, чем, например, при аудировании. Это объясняется большей пропускной способностью зрительного канала и фактом создания своего темпа чтения. Прием через зрительный канал

обуславливает работу механизмов антиципации, поскольку каждый вид речевой деятельности располагает своими опорными признаками, зависящими от канала связи. Имеется в виду не антиципация содержания, а антиципация структуры, главным образом, на уровне фразы. На наш взгляд, этот механизм – один из главных для чтения. Незрелость механизма структурной антиципации фраз всегда является причиной медленного чтения и, главное, непонимания смысла той или иной фразы, даже если все слова читателю знакомы. Ученики должны быть вооружены алгоритмами распознавания и антиципации всех структур языка. Как уже говорилось, темп чтения устанавливает сам читающий, поэтому он может вернуться к предыдущим языковым знакам, вновь осмыслить их. Такая возможность благоприятна для функционирования механизма догадки. Заметим, что функционирование всех перечисленных механизмов немыслимо без предельной активности читающего. Не менее важен для чтения и механизм логического понимания. Опираясь на зрительный образ, гораздо легче осуществлять членение текста на смысловые куски и осмыслять их, проделывать анализ. Начальный этап обучения чтению происходит обычно в громкой речи. Эффект проговаривания способствует формированию внутренних обобщенных схем, является основой формирования внутренней речи.

Следующий механизм – это механизм внутреннего речевого слуха. Мы как бы слышим внутри себя то, что читаем. Согласно исследованиям ученого-методиста Е. И. Пассова, психофизиологические механизмы чтения выражены в его видах: – ознакомительное; – поисковое; – просмотрное; – аналитическое; – синтетическое; – изучающее. Рассмотрим характеристику данных видов чтения. Предметом внимания при ознакомительном чтении становится все произведение без установки на получение какой-либо определенной информации. Результатом является построение комплексных образов читаемого. Следовательно, данный вид чтения способствует развитию образного мышления. Цель поискового чтения – найти конкретную информацию для использования ее в дальнейшей деятельности. Этот вид чтения развивает и образное и словесно-логическое мышление. Цель просмотрного чтения – получить самое общее представление о содержании текста, что ведет к развитию как образного, так и словесно-логического мышления. При аналитическом чтении внимание читающего направлено на детальное восприятие текста с анализом языковой формы. Синтетическое чтение строится на базе прочного владения лексическим и грамматическим материалом. Изучающее чтение требует тщательного прочтения с установкой на полное понимание текста и сохранение в долговременной памяти. Каждый вид чтения задействует образное и словесно-логическое мышление. Для

понимания видového разнообразия предлагаем классификации видов чтения профессора З. И. Клычниковой:

1. По типу деятельности: учебный и обычный.
2. По установке деятельности: изучающее, поисковое, ознакомительное, просмотровое, с охватом общего содержания, детализирующее чтение.
3. По цели деятельности: чтение для удовольствия и для критического анализа.
4. По роли чтения в учебном процессе: информационное чтение, тренирующее и контролирующее.
5. По способу обращения с текстом: сплошное, выборочное и комбинированное.
6. По особенностям перцептивной деятельности: аналитическое и синтетическое чтение.
7. По скорости воспроизведения: быстрое и медленное.

Рассмотрев данные классификации, стоит отметить, что все классификации идентичны, только один и тот же вид чтения может быть обозначен по-разному. Все виды чтения обеспечивают действительное овладение механизмом чтения, понимание читаемого и способствуют развитию мышления.

Литература:

1. Бабухина, А. В. Коучинг слушателей курсов повышения квалификации в освоении технологий смыслового чтения у младших школьников / А. В. Бабухина // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2018. – № 1 (34). – С. 69–77.
2. Браус, Дж. А., Вуд Д. Инвайронментальное образование в школах / Дж. А. Браус, Д. Вуд ; [пер. с англ.]. – НААЕЕ, 1994.
3. В родном краю. Русский язык : учебно-методическое пособие для учителя начального общего образования / под ред. Н. Е. Скриповой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2015. – 60 с.

